

УДК 611.018.4+616-089.848;616.716.4

Семенов Є. І.,
д.мед. н.,*Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України»,***Сенніков О. М.,**
к. мед. н.,*Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України»,***Сур'янінов М. Г.,**
д. тех. н.,*Одеський національний політехнічний університет***Сеннікова Г. М.,**
асистент*кафедри загальної стоматології, Одеський національний медичний університет*<https://doi.org/10.5281/zenodo.14234265>**ВПЛИВ НА НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ НАВКОЛО ІМПЛАНТАТІВ, ЩО СЛУЖАТЬ ОПОРОЮ ПОВНОГО ЗНІМНОГО ПРОТЕЗА НА НИЖНІЙ ЩЕЛПІ ПРИ ЙОГО БАЛОЧНІЙ ФІКСАЦІЇ****Semenov E. I.,***Doctor of Medical Sciences,
State Establishment "The Institute of Stomatology and Maxillo-facial Surgery National Academy of Medical Sciences of Ukraine",***Sennikov O. M.,**
candidate of Medical Sciences*State Establishment "The Institute of Stomatology and Maxillo-facial Surgery National Academy of Medical Sciences of Ukraine",***Sur'janinov M. G.,**
DTS,*Odessa National Polytechnic University***Sennikova G. M.,***assistant the Department of General Dentistry, Odessa National Medical University***INVESTIGATION OF THE STRESS-STRAIN STATE OF BONE TISSUE AROUND IMPLANTS THAT SUPPORT A COMPLETE REMOVABLE PROSTHESIS ON THE LOWER JAW, WITH ITS BEAM FIXATION****Анотація**

Останнім часом все більшого поширення набуло використання двохетапних гвинтових дентальних імплантатів з метою поліпшення фіксації знімних протезів на беззубій щелепі (особливо нижньої). З цією метою найчастіше використовується телескопічна або балочна система фіксації. Для того, щоб визначити якій з них віддати перевагу, необхідно вивчити напружено-деформований стан кісткової тканини навколо імплантатів, які служать опорою повного знімного протеза при його телескопічній і балочній фіксації, і на підставі цього дати їх порівняльну характеристику.

Abstract

Recently, the use of two-stage screw dental implants has become increasingly widespread in order to improve the fixation of removable dentures on the toothless jaw (especially the lower one). For this purpose, a telescopic or beam locking system is most often used. In order to determine which of them to give preference to, it is necessary to study the stress-strain state of bone tissue around the implants, which serve as a support for a complete removable prosthesis during its telescopic and beam fixation, and on the basis of this give their comparative characteristics

Ключові слова: імплантати, кісткова тканина, балочна фіксація.

Key words: implants, bone tissue, beam fixation.

Використання двоступеневих гвинтових зубних імплантатів з метою поліпшення фіксації знімних протезів на беззубій щелепі (особливо нижній) набуло останнім часом все більшого поширення [1, 2]. З цією метою найчастіше використовується телескопічна або балочна система фіксації [3]. Для того, щоб визначити якій з них віддати перевагу,

необхідно вивчити напружено-деформований стан кісткової тканини навколо імплантатів, що служать опорою повного знімного протеза при його телескопічній і балкової фіксації, і на підставі цього дати їх порівняльну характеристику [4, 5].

На першому етапі досліджень було визначено напружено-деформований стан кісткової тканини,

навколо імплантату, що служить опорою повного знімного протеза нижньої щелепи при його телескопічній фіксації.

На другому етапі наших досліджень метою роботи є вивчення напружено-деформованого стану кісткової тканини навколо імплантату, що служить опорою повного знімного протеза нижньої щелепи при його балкової фіксації.

Матеріали та методи. Для досягнення поставленого завдання було побудовано комп'ютерну модель, в якій в якості опори знімного протеза на нижній щелепі виступали два імплантати, об'єднаних між собою балкою. Їх параметри повністю відповідали параметрам імплантатів, використовуваних при дослідженні напружено-деформованого стану кісткової тканини при телескопічній фіксації знімного протеза нижньої щелепи і становили (довжина 13 мм і діаметр 3,5 мм). Відстань між імплантатами при різних системах фіксації так само задавалась однаковою, оскільки зміна цієї відстані істотно впливає на величину напружено-деформованого стану кісткової тканини навколо імплантатів. У проведених дослідженнях нами не враховувався тип щелепи, оскільки очевидно, що довжина лінії, що з'єднує імплантат з дистальним краєм протеза, проведеної по альвеолярному гребеню, істотно впливає на напружено-деформований стан кісткової тканини навколо імплантату.

При проведенні наших досліджень величина навантаження, що передається протезами на балку, так само була рівною 200 Н (що відповідало навантаженню на першому етапі наших досліджень), а кут, під яким вона передавалася, склав 125° (що так само відповідало куту, під яким передавалася навантаження на першому етапі наших досліджень). При цьому передана навантаження була розкладена на вертикальну і горизонтальну складову.

Такий підхід дозволив створити єдину методику розрахунку, яка може бути застосована при будь-якій зміні кута передачі навантаження, що веде тільки до зміни вертикальної і горизонтальної складових навантаження на імплантат.

Моделювання та розрахунки виконувались в кінцево-елементному пакеті ANSYS. Для апроксимації моделей використаний стандартний кінцевий елемент SOLID92 з бібліотеки елементів програми ANSYS, який є квадратичним елементом 2-го порядку, придатним для моделювання нерегулярних

сіток. Елемент визначався десятьма вузлами, кожен з яких має три ступені свободи переміщення в напрямку осей X, Y, Z, вузлової системи координат [6, 7].

Імплантат на моделях зображували схематично (синім кольором), вивченню він не підлягав, і з метою відсутності в ньому деформації і напружень моделювався зі значно більшим модулем пружності, ніж у інших компонентів моделі.

Результати дослідження та їх обговорення. Для досягнення поставленого завдання було всебічно обстежено побудовану модель, вивчено величини і характер розподілу напружень і деформацій в системі кісткової тканини – імплантат, при балочної фіксації повного знімного протеза нижньої щелепи з опорою на імплантати. Отримані результати ми порівняли з отриманими раніше аналогічними показниками при телескопічному способі фіксації. На етапі попередніх досліджень, при моделюванні напружено-деформованого стану, кісткової тканини навколо імплантатів, при однаковому вертикальному навантаженні, відмінностей у розподілі максимальних напружень у кістковій тканині навколо імплантатів при телескопічній та балковій системі фіксації знімного протеза нижньої щелепи не виявлено. Це пов'язано з тим, що знімний протез нижньої щелепи можна розглядати при телескопічній фіксації і строго вертикальному навантаженні як балку.

При появі горизонтальної складової, характер і величина максимальних напружень навколо імплантатів при балкової і телескопічної фіксації знімного протеза нижньої щелепи істотно відрізняється.

Для виконання поставленого завдання з визначення полів напружень і деформацій при балочної фіксації знімного протеза нижньої щелепи були проведені два варіанти розрахунку, і кожен з цих варіантів порівнювався з аналітичними розрахунками при телескопічній фіксації. У даній статті наводиться візуалізоване зображення величини і характеру розподілу напружено-деформованого стану кісткової тканини навколо імплантатів, що служать опорою повного знімного протеза нижньої щелепи при його балочної фіксації під дією горизонтальної складової (рис.).

Варіант 1. Величина навантаження в системі кісткова тканина-імплантати, об'єднані між собою балкою.

$$F_{\text{верт.}} = 114 \text{ Н.}$$

Варіант 2. Величини навантаження в системі кісткова тканина-імплантати, об'єднані між собою балкою.

$$F_{\text{гор}} = 163 \text{ Н.}$$

Отримані результати були зведені в таблицю.

Таблиця

Значення переміщень в моделі і максимальні значення напружень в моделі, імплантаті, кістці

№ варіанту	Максимальне переміщення, мм	Максимальне навантаження, Н/мм ² (МПа)		
		модель	імплантат	кістка
1	0,0085	26,7825	23,2218	8,1419
2	0,2927	220,1430	220,4130	100,3478

На підставі проведених досліджень можна зробити наступні висновки:

1. Величина горизонтальної складової, що передається під кутом 125° на імплантати, об'єднані між собою балкою, службовців опорою повного знімного протеза на нижній щелепі при його балочної фіксації, перевершує вертикальну складову в 1,42 рази, а при цьому абсолютна величина максимальної напруги навколо внутрішньокісткової частини імплантатів будуть вище в 12,3 рази. (При телескопічній фіксації при тих же умовах цей показник буде вище в 15,1 рази). Це дозволяє нам прийти до висновку, що при використанні дентальних імплантатів на нижній щелепі в якості опори повного знімного протеза необхідно віддати перевагу балочній системі фіксації.

2. Абсолютні максимальні величини напружень в системі кісткова тканина-імплантат під впливом вертикальної складової при телескопічній і балочної системі фіксації знімного протеза нижньої щелепи практично однакові і склали: 8,1708 Н/мм² (МПа) і 8,1419 Н/мм² (МПа) відповідно.

Список літератури

1. Малюченко М. М. Потреби населення у незнімному протезуванні. Актуальні проблеми ортопедичної стоматології та ортодонції / М. М. Малюченко. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Полтава. – 2000. – С. 70-71.

2. Заблоцкий Я. В. Новая философия ортопедического лечения включенных дефектов зубных рядов несъемными протезами с использованием имплантатов. Часть II. Отсутствие двух и более зубов. Современная стоматология. – 2003. – № 3. – С. 85-94.

3. Лабунець В. А. Розробка наукових основ планування стоматологічної ортопедичної допомоги на сучасному етапі і розвитку : автореф. дис. на здобуття наук ступеня д. мед. наук : спец. 14.01.22 «Стоматологія» / В. А. Лабунець. – Київ. 2000. – 37 с.

4. Malo P., Rangert B, de Araujo, Nobre M. «All-on-Four» immediate – function concept with Branemark System implants for completely edentulous mandibles : A. retro's pective clinical study. Clin. Implants Dent Relat Res. 2003. – №5(1). – P. 2-9.

5. Заблоцкий Я. В. Імплантація в незнімному протезуванні. Львів. ГалДент. 2006. - 156 с.

6. Дашенко А. Ф., Лазарева Д. В., Сурьянинов Н. Г. ANSYS в задачах инженерной механики.; под ред. Н. Г. Сурьянинова. – Одесса : Астропринт, 2011. – 504 с.

7. Семенов Є. І., М. Г. Сур'янінов Моделювання фронтальної ділянки верхньої щелепи із зубами й штучним включенням (внутрішньокістковий циліндричний імплантат) у програмі ANSYS. Вісник стоматології. – 2011. – №1. – С. 74-79.